

TIBBIY TA'LIM MUASSASALARI O'QUVCHILARI MISOLIDA YOSHLAR ORASIDA STAFILOKOK INFEKTSIYASINI TASHISH DARAJASINI ANIQLASH

Saburova Y.T. ¹

Saidov A.B. ²

¹ Bazaviy doktorant, Toshkent davlat tibbiyot universiteti.

² Tibbiyot fanlari doktori, professor. Respublika qon quyish markazi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797394>

Qon orqali yuqadigan infeksiyalar muammosi zamonaviy transfuziologiyaning muhim muammolaridan biridir. Qon orqali yuqadigan infeksiyalarga stafilokokklar guruhining infeksiyalari ham kiradi (Ottomar Ernst Felix Rosenbach, 1884 yilda tug'ilgan). Immunokimyoviy tadqiqot usullariga asoslangan yuqumli patologiyani tashxislashning zamonaviy laboratoriya texnologiyalari ma'lum antitanachalarning mavjudligi va darajasini baholashga imkon beradi, bu esa yuqumli jarayon kechishini va epidemiologiyasining borishini, ularning dinamikasini baholanishini va oqibatlarini bashorat qilishga imkon beradi (Adieva A. A. va boshq., 2009; Roberts S. va boshq., 2011).

Kalit so'zlar: bakteriyalarni tashish, antibiotiklarga chidamlilik, stafilokokklar, stafilokokklar turlari, stafilokokklarning yuqish yo'llari, immun plazma.

Maqsad: Qon quyish markazlarida donor populyatsiyasida stafilokok infeksiyalarining serologik tarqalishini o'rganish.

Materiallar va usullar: Xalqaro tadqiqotlar doirasida Staphylococcus aureus odatda teri va shilliq pardalarda, inson ichaklarida zarar etkazmasdan yillar davomida yashashi mumkinligi aniqlandi. Shu bilan birga, bakteriya odamlarning taxminan 20 % doimiy, 60 % nazofarenkal sohasida vaqti - vaqti bilan yashaydi. 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sog'lom yoshlarning 2 guruhi o'rganildi va natijalar uzaro tasniflandi: 116 kishi tibbiyot institutlarining II-III bosqich talabalari, deyarli poliklinikaga (1 guruh) bormaydilar va internalar(ordinatorlar) 125 kishi (II guruh) terapevtik klinikada ishlaydi. Olingan natijalar ijobiy va salbiy sifatida sifat jihatidan ifoda etildi. Olingan natijalarning to'g'riligini aniqlash uchun 2 ta nazorat guruhi ham tekshirildi. Sinovning sezgirligi 100% va o'ziga xosligi 99,6% ekanligi aniqlandi. Bizning tadqiqotimiz doirasida stafilokok infeksiyasining tarqalishini yanada o'rganish jarayonida har xil yoshdagi va kasbdagi donorlarning yanada ko'proq guruhlarini qamrab olish rejalashtirilgan, bu kamida 2 ta turli xil donorlar

guruhini (antistafilokokk antitanachalari aniqlangan 1000 donor va 50 ta immun donor) tashkil etadi.

Natijalar: Taqdim etilgan materiallardan ko'rinib turibdiki, barcha tekshirilgan bemorlarda burun bo'shlig'idagi stafilokokklarning har xil turlari aniqlangan, talabalar va shifokorlarda faringeal infeksiya darajasi statistik ahamiyatga ega emas va mos ravishda 69,5% va 43,6% ni tashkil qilgan. (Rasm1.)

Rasm1. Tekshirilgan guruhlarda stafilokok infeksiyasini yuqtirish darajasi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, biz quyidagilarni aytishimiz mumkin: quyilgan qonning xavfsizligini ta'minlashdan tashqari, biz turli xil populyatsiyalar orasida stafilokok infeksiyasining tarqalishini o'rganishga hissa qo'shamiz. Stafilokokklarning zararsiz sinantropikdan mikroorganizmlar hayot uchun xavfli yuqumli agentlarga o'tishiga yordam beradigan omillarni o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Ko'pgina hollarda Staphylococcus aureus infeksiyasi teri yoki shilliq to'siqlarning buzilishidan keyin infeksiya qon orqali tarqalib, bakteriemiya olib keladi. Ba'zida qon topshirish kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, biz antistafilokokk zardobini ishlab chiqarishni yanada takomillashtirishimiz mumkin, shu bilan birga moddiy xarajatlarni ham, davolanish xarajatlarini ham minimallashtiramiz. va bu tayyor antistafilokokk zardobini olish vaqtini qisqartiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Гамма-глобулин / / руководство по вакцинации и сыворотке / Н. В. Холчев [и др.]; Под ред. П. Н. Бургасова. Москва, 1978. С. 324-340.
2. Медицинские лабораторные технологии и диагностика: справочник : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. Н. Карпищенко. – Санкт-Петербург : Интермедика, 1999. – 628 с.
3. Электронная библиотека ДВГМУ :: МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫЕ ЗОЛОТЫЕ СТАФИЛОКОККИ: ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МИРЕ И РОССИИ. www.fesmu.ru. Дата обращения: 3 октября 2016 г.
4. Ягофаров Ф. Ф. Лабораторная диагностика стафилококковой сенсбилизации // Медицина. - 2015. - №. 1. - С. 96.
5. 80. Holtfreter, S. Towards the immune proteome of Staphylococcus aureus – the anti S. aureus antibody response. *Int. J. Med. Microbiol.* / S. Holtfreter, J. Kolata, B. M. Broker // *J. Med. Microbiol.* – 2010. – Vol. 300. – P. 176–192.
6. 72. Ferrara, A. M. Treatment of hospital-acquired pneumonia caused by methicillin resistant Staphylococcus aureus // *Int. J. Antimicrob. Agents.* – 2007. – Vol. 30 (1). – P. 19–24.

